

RESUMO SIMPLES

**A INTERAÇÃO ENTRE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E A REDE
DE SABERES**

DOI: 10.5281/zenodo.14193871

Valdete de Souza Silva

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS

Elenilson do Carmo Vieira

Licenciado pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Paranaíba

A coordenação pedagógica desempenha um papel central no processo educacional, sendo responsável por mediar e articular as práticas pedagógicas nas instituições de ensino. Uma das abordagens mais significativas para fortalecer essa função é a criação e manutenção de uma "rede de saberes", um conceito que visa integrar o conhecimento e a experiência de professores, alunos e outros professores educacionais em um sistema colaborativo. A coordenação pedagógica é responsável pela gestão do currículo, pelo acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem, e pelo desenvolvimento profissional dos professores. Entre as principais funções do coordenador pedagógico, destacam-se: Supervisão e suporte pedagógico, Planejamento curricular, Formação continuada, Mediação de conflitos.

O coordenador pedagógico tem, na escola, a função mediadora de revelar e desvelar os significados das propostas curriculares, para que os professores elaborem seus próprios sentidos, deixando de conjugar o verbo cumprir obrigações curriculares e passando a conjugar os verbos aceitar, trabalhar, operacionalizar determinadas propostas e criar outras, porque estas estão de acordo com suas crenças e seus compromissos sobre a escola e o aluno; e rejeitar as que lhes parecem inadequadas como proposta de trabalho para aqueles alunos, aquela escola, aquele momento histórico.

Compete-lhe, então, em seu papel formador, oferecer condições ao professor para que aprofunde sua área específica e trabalhe bem com ela, ou seja, transforme seu conhecimento específico em ensino. Importa, então, destacar dois dos principais compromissos do CP: com uma formação que represente o projeto escolar institucional, atendendo aos objetivos curriculares da escola; e com a promoção do desenvolvimento dos professores, levando em conta suas relações interpessoais com os atores escolares, os pais e a comunidade. Imbricados no papel formativo, estão os papéis de articulador e transformador. Como articulador, para instaurar na escola o significado do trabalho coletivo; como transformador, tendo participação no coletivo da escola, estimulando a reflexão, a dúvida, a criatividade e a inovação. PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2011, p. 230.

Vale ressaltar que o papel da coordenação pedagógica é vivenciado de maneiras diferentes pelo Brasil, com variações na configuração do trabalho e também na própria nomenclatura do cargo. As condições para atuar também são diversas e nem sempre favoráveis para que sua função integradora, citada aqui e ao longo do livro, seja cumprida. Entretanto, é fundamental debater elementos acerca da construção da identidade profissional, do que se deseja e do que se busca como atuação, considerando a necessidade de assegurar as condições para que o papel de formador seja exercido e reconhecido.

A rede de saberes é um conceito que propõe uma conexão entre as diversas formas de conhecimento dentro do ambiente escolar. Essa rede é composta não só pelo conhecimento formal e acadêmico, mas também pelo saber empírico, cultural e prático que circula entre os diversos membros da comunidade escolar. A rede de saberes pode ser vista como uma forma de democratizar o conhecimento, promovendo uma maior participação e inclusão de diferentes perspectivas.

A interação entre a cooperação pedagógica e a rede de saberes é fundamental para promover uma educação colaborativa e inovadora. O coordenador pedagógico desempenha um papel central ao promover o trabalho em equipe entre os professores, criando espaços de diálogo e fomentando a troca de conhecimentos, tanto acadêmicos quanto culturais e empíricos. Através dessa rede, o saber é partilhado de forma interdisciplinar, favorecendo uma visão mais integrada do ensino. Além disso, o uso de tecnologias digitais facilita a construção e disseminação dessa rede, oferecendo novas oportunidades para a inovação pedagógica e a formação continuada dos docentes.

A cooperação pedagógica, ao criar e incentivar uma rede de saberes dentro da escola, desempenha um papel essencial na promoção de uma educação mais colaborativa, inclusiva e inovadora. A integração de diferentes formas de conhecimento, o estímulo ao diálogo e a valorização da interdisciplinaridade são elementos centrais para o sucesso dessa abordagem. Embora existam desafios, as oportunidades de aprimoramento educacional que a rede de saberes proporcionam essa estratégia necessária para o desenvolvimento de uma educação de qualidade.

Referências

LIBÁNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora?: novas exigências educativas e profissão docente. 6. ed. São Paulo: Cortez, 2002,

PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza; ALMEIDA, Laurinda Ramalho; SOUZA, Vera Lucia Trevisan. O coordenador pedagógico e a formação de professores: intenções, tensões e contradições. Relatório final de pesquisa. São Paulo: Fundação Victor Civita; Fundação Carlos Chagas, 2011.

YOUNG, Michael. Para que servem as escolas? Educação & Sociedade, Campinas, v. 28, n. 101, p. 1287-1302, set./dez. 2007.